

IP 改編影視作品的精品化路徑研究：基於市場驅動與創作規律的雙重視角

宣哲琴¹ 廖旋¹

(1. 廣東財經大學 廣州 510000)

摘要：IP 改編作為融媒體時代影視內容生產的核心模式，其商業化邏輯與藝術性表達的張力已成為學界與行業共同關注的議題。本文以中國影視產業為研究對象，通過解構 IP 改編的驅動機制、揭示創作困境、建構精品化路徑，系統探討 IP 改編如何實現商業價值與藝術品質的協同發展，通過理論整合與實踐案例分析，揭示 IP 改編從“流量變現”向“價值共創”轉型的關鍵路徑

關鍵詞：IP 改編；價值衝突；精品化路徑

Research on the Boutique Path of IP-based Film and Television Works: Based on the Dual Perspectives of Market Drivers and Creative Laws

Xuan Zheqin¹, Liao Xuan¹

(1. Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou 510000)

Abstract: IP adaptation has become a core model for film and television content production in the era of integrated media, with the tension between its commercialization logic and artistic expression becoming a topic of common concern in academia and industry. This article focuses on the Chinese film and television industry, systematically exploring how IP adaptation can achieve the synergistic development of commercial value and artistic quality by deconstructing the driving mechanisms of IP adaptation, revealing creative dilemmas, and constructing pathways for high-quality production. Through theoretical integration and practical case analysis, it reveals the key path for the transformation of IP adaptation from 'traffic monetization' to 'value co-creation'.

Keywords: IP adaptation; value conflicts; Boutique path

作者簡介：宣哲琴，廣東財經大學，研究方向為廣播電視藝術；E-mail: 1099810541@qq.com。

IP 是目前影視界占比較大的重頭戲，市面上大量的影視作品源自 IP 改編。以 IP 為主要對象進行的改編作品是推動當今電影和電視產業發展的主要力量。中國電視藝術委員會評論員王丹彥也曾提到說：“在創意產業領域，IP 更多是指改編權，以及由此帶來的產業開發價值”。^[1]IP 作為一個正處於發展進行中的事物，許多學者無法針對仍然在發生的現象進行全面確切的總結，就筆者的理解來看，IP 改編是持有版權為內核的一種新的知識產權，也可理解為是一個有鮮活故事、生動人物形象、粉絲群體基礎大、大眾喜聞樂見、並具備完整知識產權和商業持續開發權的優質內容。在融媒體時代為背景的趨勢下，IP 以文化形式（包括傳統經典文學、網絡文學、綜藝節目、音樂、漫畫、遊戲等）為載體，採取產業化的運作方式進行改編為電影或電視劇的行為。

1. IP 改編影視作品的驅動機制與市場邏輯

1.1 市場驅動：IP 改編的商業邏輯與價值變現

1.1.1 內容吸引力與用戶黏性的雙重賦能

歷經一段時間“蠻荒式”發展的中國影視行業，行業內的趨勢從量變轉向了質變，但目前的影視市場，制約著影視發展的通病依然是故事性較差。IP 的長遠發展和標準化是影視創作的重要組成部分，粉絲基礎穩定，故事架構完整的 IP 影響力正在提升影視行業。制作團隊熱衷選擇 IP 進行改編主看中了 IP 的自帶基因——內容吸引力。其中的內容源普遍共適當下的人群，內容和題材也受到追捧。

1.1.2 工業化生產與風險規避的改編優勢

具備普遍適用性的 IP 自身就攜帶著發光發熱的先天條件，由此進行改編創作，與原創相比，風險性大大降低。隨著影視行業快速發展，面對眾多項目以及同行競爭，投資人、導演、發行方、收購方不得不加快縮短決策的時間，原創劇本需要編劇定時定量地創作完成，孵化周期更為漫長。攜有的既定框架、合理劇情路線和人物設定的 IP 進行改編，減少了編劇的工作量。就目前的影視消費市場更偏向於快餐化，時間投入成本大，效益就低，IP 改編毋庸置疑成為了最高效的選擇。

1.1.3 數據導向的受眾分析與市場預判

購買 IP 能將影視作品的題材類型、受眾人群、風格的開發方向結合原 IP 的統計數據在前期進行全方位評估，制作團隊可以在不需要劇本大綱的前提下就能拿出具有說服力的表格：被數據所預知的作品能不能被市場認可。有影響力和附加價值的 IP 對於出品的制作公司來說，盈利潛力比原創劇本更清晰明確，依托潛在受眾和清晰明確的數據作為強有力支撐的影

視作品，在後期的宣傳過程中比原創更有噱頭，不管決策還是操作都比原創更加簡單。

隨著時代的快速發展，我們所面臨的整體經濟環境導致許多行業危機四伏，與此同時，國家所提出的政策的開始針對影視產業傾斜。基於這種現狀許多外行人為了尋找新的增長點，進而將目光紛紛轉向了影視領域。非專業背景的投資人群無法用充足的經驗和水准對影視行業進行準確的評判。雖然不能將 IP 選擇與成功的影視作品概念相等同起來，但 IP 原影響力以及粉絲群體首當其沖的提供了一個關注底數，給在無判斷依據困境下的投資者提供了一個合理可行的理由。

1.2 政策調控：題材選擇與行業導向的博弈

由於古裝、青春這兩類題材能更快速的和影視觀眾群重合起來並產生共鳴，所以這兩類題材的 IP 轉化率比較高，導致古裝劇呈現霸屏之態。廣電總局隨後頒布了“限古令”，要求衛視綜合頻道黃金時段年度播出古裝劇總集數不得超過當年該衛視黃金時段所有播出劇目總集數的 15%，《十九大報告》明確指出“要繁榮文藝創作，堅持思想精深、藝術精湛、制作精良相統一，加強現實題材創作，不斷推出謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作”。文娛行業在進行了深度調整後，一些優質內容影響力開始凸顯出來，濫竽充數的作品逐漸淡出觀眾的視野，IP 改編也由狂熱之勢逐漸回歸理性。

1.3 受眾迭代：審美升級與分眾化需求驅動

李澤厚曾指出：“藝術和審美理想的轉變，並非藝術本身所能決定，決定它的歸根到底還是現實生活。”^[2]隨著審美趨向於日常化和日常生活趨向於審美化，普通大眾對精神產品的需求逐漸轉向多元化，目前，許多影視作品的改編源主要來自網絡，包括網絡小說、網絡遊戲以及網絡歌曲等，這些都成為了當下流行的、受人歡迎的元素。隨著觀眾審美的逐漸提高，內容生產者的布局規劃陸續轉向按需生產，根據不同人群的需求開始細分，這直接或間接地促使了各大出品方積極投入到內容豐富的 IP 開發中。這樣迅速整合內容、建立渠道，實現了對目標用戶的精確觸達，給行業提供內容的指向性選擇區間，也鼓勵著創作者在明確方向上繼續產出“優質潛力股”。身處注意力經濟時代，用戶的注意力相比於優質的內容而言更是稀缺且不可複製的資源。

2. IP 改編熱潮下的創作困境與價值沖突

不論是作為影視行業中題材的補充和供給或是商人逐利心理，IP 與影視聯動無疑是大勢所趨，制作方都會逐漸將目光聚集在 IP 改編。宛如“璞玉”的 IP 改編需要能人巧匠細心打磨才成終成玉器，所以我們不能片面的看待 IP 改編，也要注意 IP 火爆背後所引發的問題

2.1 原創性危機：資本裹挾下的編劇權弱化

在中國影視行業上，極大程度削弱了影視作品原創力度的通病就是去編劇化，很多出品制作方以為只要找到了大 IP，有流量明星加持就能成功變現，完全忽略了編劇的重要性以及原創的地位。正常來說，原創作品比例和改編作品比例應該控制在 60%和 40%才算合理，但已經演變成商業行為的創作，眾多的資本投資者拋棄原創故事選擇了具有便利性的 IP 改編，原創故事市場每況愈下。在“IP 熱”、追投資、拼流量的當下，真正具有美學、人文價值和審美內涵的影視作品少之又少，不同內容的混合、拼接使得影視作品陷入低俗套路。^[3]宋方金所言：“作為寫故事的人，一定要對自己的手藝有敬畏心，不旁鶩、不著急，走正道，堅持自主創作，為時代代言，為人民發聲”。作為“二次創作”的 IP 改編更需要以這樣的要求為準則。

2.2 開發失序：評估標準缺失與產業鏈斷裂

IP 是一種手段，本質上得遵從影視規則，在開發階段需要建立一套評估標準。一些視頻平臺或互聯網公司往往忽視了這些硬性要求，缺失考量標準。它們將項目的量化標準重心都放在了作品能否成功變現，IP 性價比就成了最重要的考量標準。其中最容易被忽略的一個問題關鍵在於，整個開發過程中所採用的評估標準忽視了影視化。

很多 IP 在開發前沒有清晰明確的考核機制，導致 IP 改編走向盲目和無聊，除去 IP 自設所附加的影響力，其本質就只是一個快捷的故事來源，但是很多策劃費盡心思的把故事框架硬塞進市場上火爆具有吸引力的題材類型裏，強行為了保留 IP 中的原有元素完全不顧影視語言和拍攝邏輯，使整個故事走樣。

2.3 價值異化：商業訴求與藝術表達的沖突

熱 IP 改編的興起離不開商業資本的湧入。商業資本為保證高收視率、高票房、高回報率，本著有利可圖的原則，多以投資“套路化”“模板化”或“知名化”的影視為主，IP 改編便成為商業資本的選擇之一。^[4]制作團隊以為購買了優質 IP 就能一勞永逸實現成功，但 IP 的開發並不僅僅是簡單的拿來主義，需要瘋搶多少 IP，而應該將自己手中的 IP 附加值放大化處理，打造成國民 IP，走出國門。深刻了解 IP 的精神內核是 IP 改編最為重要的前提需要，創作團隊要深入原作，用心去了解粉絲人群希望在作品中看到的是什麼。以豆瓣評分只有 2.3 分的中國版《深夜食堂》改編為例，原著的食堂是一個不起眼的街邊小店，刻畫的是社會底層為生存而奮鬥的群體，表現的精神內核是面對痛苦和失去時的安慰與溫馨，探討的是善與惡、生存與尊嚴、同化與獨立。而中國版《深夜食堂》宛如大型的 Cosplay，恰恰成為了雞飛狗跳的都市情感戲、人物蒼白的低智劇，失去了原生 IP 的現實情境和精神

內核，而市場上存在的 IP 掛名但改編得面目全非的作品仍然大量存在。

3. “破”的哲學：從傳統儀式到個體心靈救贖

在“內容為王”“傳播為王”的時代，IP 改編的電影化、專業化是未來的趨勢。^[5]這意味著，IP 改編不應僅僅停留在表面的複製，而應深入挖掘 IP 的文化價值，通過創新的敘事手法、高質量的制作以及精準的市場定位，將其轉化為具有廣泛影響力的影視作品。精品化的 IP 改編，要求創作者在尊重原著精神內核的基礎上，進行藝術的再創造，確保改編作品既能夠吸引原著粉絲，又能夠拓展新的觀眾群體。同時還需要注重影視語言的適配與創新，使敘事邏輯更加符合影視表達的特點，增強觀眾的觀影體驗。此外，精品化的 IP 改編還需關注社會議題，通過影視作品傳遞正向的價值觀，引發觀眾的情感共振，從而實現影視作品的社會價值。

3.1 注重可行性評估：內容適配性與影視化潛力的篩選

影視作品講究可讀、可視、可感的框架，在 IP 改編過程中，首先要考慮的就是 IP 是否適合改編成影視作品。其次就是內容品質，制作團隊不能盲目的依賴平臺給予的數據。IP 從某種程度上就是被市場檢驗過的用戶情感載體，那麼影視化改編就要合理把握“原著粉”與“路人粉”的認知平衡。之後的創作過程要建立在對原著的思考和理解上，在準確的把握 IP 的故事立意後再進行文學框架的搭建和合理化改編。最後，在故事情節、敘事節奏等方面的呈現，要表現出獨特的世界觀，對劇情發展進程、人物設定進行改善，只有這樣的改編才能獲得觀眾的認可。

3.2 注重創作協同：版權方、編劇與制作方的生態重構

3.2.1. 尊重創作規律，版權方與改編方精誠合作

市場上資本裹挾創作的現象時有發生，很多題材的開發往往選擇炫目的影像來達成視效上的突破而忽略敘事邏輯，但講透人物恰恰是影視敘事的精髓所在。在以往影視市場的 IP 改編經歷中，多數制作方都選擇采用超級 IP+流量明星這一條看似最穩妥的途徑。IP 改編劇獲得成功的關鍵是作品的故事內核，只有尊重故事內核才能真正維持作品的生命力、撬動核心受眾。這需要出品方與創作者溝通達成共識，敢與打破以往的慣用公式，在大框下創新增亮點，把故事細節落在實處。

3.2.2 保留原著精髓，夯實改編

琳達·哈琴在《改編理論》中提出，“改編是重複，但卻是沒有複製的重複”，而琳達·哈琴所指出的重複是指原樣複現，而並非是以“消費並且消除對被改編文本的記憶或對此提出

疑問，這一沖動就好比以複制的方式來致敬”的複制行徑。^[6]縱觀目前市面上改編較為成功的IP，絕大多數都是保留了核心表達跟人設這兩點。IP的改編雖然需要調和大眾的口味，但也不是一錘定音的苛求還原粉絲心中的形象，影視作品最後面對的還是觀眾，一味遵從原著照搬不去做任何改動是對影視觀眾的不負責。IP改編的最終目的是利用原著粉絲的口碑效應發展新的簇擁，從而增強IP的影響力。因此在處理成劇本時，編劇需要從戲劇結構層面進行方向考量，對小說情節與人物進行調整。

3.2.3 敘事邏輯的影視語言適配與創新

一部完整且優秀的影視作品需要故事做支撐、有血有肉的細節刻畫和深刻的表演力來升華影視作品，而失去這些要求的影視作品則像是沒有劇情的Cosplay秀。張藝謀在改編《紅高粱》時曾表示：“好的改編並不是刻板地按照原著來講故事，而應該提取原作的精華進行二度創作。能讓原作不起眼的細節變成影視作品裏光彩奪目的情節，才是成功的改編。”好的改編者決定了IP成敗，不論是將哪一種IP形式進行改編都需要對市場有一個精準判斷，並結合時代有所側重的改編，一方面制作方要善於運用互聯網當中的大數據，以受眾角度篩選“名場面”做最大限度保留、還原，令其成為作品當中的高光時刻。在塑造角色時保留原作品裏角色人設的獨特個性，在不缺乏體現社會群像的共性的同時兼具個性，以高度提煉的創作手法表現社會變遷和時代更迭。

3.3 注重情感共振：社會議題嵌入與價值觀重構

觀眾在觀看時都試圖通過影視作品中對不同層面的個性角色設定裏能夠找到感情投射，有些IP雖然經典，但不一定適用於當下的價值觀念，在創作過程中需要考量現實，與時代相結合後賦予故事新風貌。而在這個“賦予”的過程中，便是抓住故事的精神內核是關鍵。羅曼·羅蘭所說，“藝術的偉大意義，基本上在於它能顯示人的真正感情，內心生活的奧秘和熱情的世界。”無論哪種題材改編成影視作品，作為影視藝術必定承載著很多超自然的元素、承載著人們的情感。

4. 結語

無論是改編還是原創，影視永遠是綜合的藝術，兩者的重要性是一致的，在影視行業打造精品的過程中需要重視的兩件事：提升產業對講故事規律的認識應該放在首要位置，關注重心要向故事規律內部評判和辨識靠攏，不再依賴和盲從對外部的單一比較，建立起科學的研發流程；其次要對編劇關於講故事方法的學習領會與融會貫通寄於希望，故事精品的金字塔底座部分才會更加堅實，注重好這些細節的影視作品自然會收到“水漲船高”的產業快感。

IP 熱會隨著市場發展升溫但也會隨著市場發展降溫，在人心浮躁的當下，IP 改編作品不能速成，精品的誕生只有依靠靠匠心、創意與堅持才能達成。

參考文獻

- [1] 王臻真. IP 電影熱——中國大眾消費時代進行時[J]. 當代電影, 2015(9):9.
- [2] 李澤厚. 美學三書[M]. 天津: 天津社會科學出版社, 2003: 108.
- [3] 陳前進, 劉世昌. 網絡文學 IP 的衍生困境和優化路徑 [J]. 出版廣角, 2023, (13):21-26. DOI:10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2023.13.004.
- [4] 朱娜, 王宏偉, 範博禹. 熱 IP 改編電視劇的開發運營體系探略[J]. 中國廣播電視學刊, 2023, (10):78-82.
- [5] 尹鴻, 王旭東, 陳洪偉, 等. IP 轉換興起的原因、現狀及未來發展趨勢[J]. 當代電影, 2015, (09):22-29.
- [6] 琳達·哈琴. 改編理論[M]. 清華大學出版社, 2019.